

Diseño e implementación de una plataforma tecnológica enfocada al fortalecimiento de las competencias emprendedoras.

T. López Venegas¹, G. Cabrera Zepeda², E.A. Romero Flores², F. Aguirre y Hernández² M. Panzi Utrera².

¹ Estudiante de Maestría en Ingeniería Administrativa del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba.

² División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba.
Avenida Oriente 9 No. 852 Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver.
teresita.lv@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

El presente trabajo es el resultado de la implementación de una plataforma tecnológica enfocada al fortalecimiento de las competencias emprendedoras de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Se utilizó un instrumento de medición que permitió realizar un diagnóstico inicial del status de las competencias emprendedoras en un grupo piloto de estudiantes.

Con los resultados del diagnóstico se realizó un análisis de brechas para detectar las debilidades en las competencias y subcompetencias que conforman el perfil emprendedor, para posteriormente cerrar esas brechas a través del curso "Espíritu emprendedor" que se instaló en la plataforma empretecn.com.

Una vez terminado el curso se procedió a realizar una segunda medición de competencias emprendedoras para evaluar los resultados del uso de la plataforma tecnológica en los atributos de las competencias emprendedoras.

Los resultados permitieron minimizar la brecha, lográndose un impacto significativo en el conocimiento de las competencias emprendedoras de los estudiantes que conformaron la muestra.

Palabras Clave: Competencias emprendedoras, Análisis de brechas, Medición.

Abstract

The present work is the result of the implementation of a technological platform focused on strengthening the entrepreneurial skills of the students of the National Technological Institute of Mexico / Orizaba Technological Institute.

A measurement instrument was used that allowed an initial diagnosis of the status of entrepreneurial skills in a pilot group of students.

With the results of the diagnosis, a gap analysis was carried out to detect the weaknesses in the competencies and subcompetencies that make up the entrepreneurial profile, to later close those

gaps through the "Entrepreneurial Spirit" course that was set up on the empretecnm.com platform for its implementation and control.

Once the course was finished, a second measurement of entrepreneurial skills was carried out to determine the impact of the use of the technological platform on the strengthening of entrepreneurial skills. A second gap analysis was conducted and strategic planning is proposed to close that gap.

Keywords: *Entrepreneurial skills, Gap analysis, Measurement.*

Introducción

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la investigación más importante que se realiza a nivel mundial en temas de emprendimiento. En su reporte global 2020/ 2021 México obtuvo una calificación de 4.1 en una escala del 1 al 10 que lo coloca en la posición 33 de 44 países participantes del Índice del Contexto Nacional de Emprendimiento (NECI). Estos indicadores evidencian la urgente necesidad de reforzar las políticas gubernamentales para fomentar el espíritu emprendedor y la creación o desarrollo de nuevas empresas, toda vez que de acuerdo con la ONU el emprendimiento es la base del desarrollo económico de un país. [1]

El Gobierno Federal ha contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo líneas de acción y ejes estratégicos para promover el emprendimiento. Una de esas líneas está direccionada a las universidades del país que tienen el compromiso de apuntalar la educación para el emprendimiento a través de sus planes y programas de estudio. [2]

Como respuesta a esta problemática el Tecnológico Nacional de México /ITO alineado al PND, ha creado un ecosistema emprendedor consistente en cuatro programas que son: Modelo Talento Emprendedor, InnovaTecNM (anteriormente ENEIT), Red de Centros de Incubación e Innovación Empresarial y la Transferencia Tecnológica. A pesar de estos esfuerzos, y de acuerdo con el informe de Gestión del TecNM del año 2019 únicamente el 0.52% de la población estudiantil está emprendiendo. [3]

Es por ello que en el Instituto Tecnológico de Orizaba alineado al Plan Nacional de Desarrollo realiza acciones tendientes a promover la cultura de emprendimiento a través de una medición de las competencias emprendedoras de los estudiantes para poder determinar la brecha existente entre las competencias emprendedoras percibidas y las competencias deseadas para posteriormente proponer objetivos estratégicos que permitan cerrar esa brecha y fortalecer las competencias que presentan debilidad o bien que no se encuentran desarrolladas.

Metodología.

1. Recolección de datos

La primera etapa consistió en recolectar los datos concernientes a las variables implicadas en la investigación. Recolectar los datos requirió tres actividades intrínsecamente vinculadas entre sí: 1. Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio de las competencias emprendedoras 2. Aplicar ese instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para el estudio. 3. Codificar, analizar e interpretar estas mediciones.

2. Selección del instrumento

Se seleccionó y aplicó un instrumento de medición de competencias emprendedoras denominado "Cuestionario Competencia Emprendimiento Universitario" (CCEU) diseñado y validado previamente por sus autores Rafael Alcaráz; Esmeralda Guillén Tortajada, M^a Pilar Jiménez Martínez, László Szalai y A. Caballero García presentado en su investigación "Diseño y validación inicial de un instrumento de medición de la competencia emprendedora sobre su tratamiento y comunicación en las aulas universitarias". [4]

El test fue aplicado en dos momentos, al inicio del curso con el fin de contrastar el diagnóstico inicial y al término del curso con el fin de medir el grado de eficacia del curso en el desarrollo de la competencia.

Las preguntas fueron evaluadas considerando el modelo de Rensis Likert con el objetivo de evaluar las competencias emprendedoras de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. El instrumento está seccionado en cuatro partes. Las competencias se clasificaron de acuerdo al instrumento aplicado en 4 dimensiones que son:

- Identificación de oportunidades identificado con las siglas (IO)
- Desarrollo de soluciones identificado con las siglas (DS)
- Aprender del fracaso identificado con las siglas (AF)
- Consciencia sobre su emprendimiento identificado con las siglas (CE)

3. Aplicación del instrumento (Inicio)

La aplicación del cuestionario se realizó de manera directa, a los estudiantes del Instituto mediante el uso de la herramienta Google forms con la siguiente liga electrónica <https://docs.google.com/forms/d/1u8BzINPyIbgonhQOGAecFuAw0x5cSu1KPCEkyoS3nTQ/edit>

La muestra trabajada se conformó con un total de 73 estudiantes que representan 3 grupos piloto (1 de Ingeniería Industrial y 2 de Ing. en sistemas computacionales).

4. Medición de frecuencias de las variables observadas.

Para realizar la medición de las variables se utilizó la escala de Likert con una ponderación de 5 (Totalmente de acuerdo) 4 (De acuerdo) 3 (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 2 (En desacuerdo) 1 (Totalmente en desacuerdo).

Se midió la frecuencia de las respuestas de cada variable, de la cual se desprende la cuantificación de respuesta de los estudiantes de los tres grupos piloto, observándose los siguientes datos:

VARIABLE IO				VARIABLE AF			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE	RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
7 - 15	Bajo	0	0%	6 - 15	Bajo	0	0%
16-25	Medio	23	32%	16 - 25	Medio	22	30
26-35	Alto	50	68%	26- 30	Alto	51	70
Total		73	100%	Total		73	100%

VARIABLE DS				VARIABLE CE			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE	RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6 - 15	Bajo	1	1%	6 - 15	Bajo	0	0%
16 - 25	Medio	51	70%	16 - 25	Medio	56	77%
26- 30	Alto	21	29%	26- 30	Alto	17	23%
Total		73	100%	Total		73	100%

Tabla 1 Rangos de las variables observadas.

5. Análisis de brechas (Diagnóstico 1)

Se utilizó el software estadístico denominado SPSS para la codificación de los resultados, lo cual permitió realizar un análisis de brechas para hacer la comparación entre los valores percibidos y los valores deseados, los resultados se muestran a continuación.

Diagnóstico 1					
Competencias		Valor percibido		Valor esperado	Brecha
		promedio	Desviación estandar	promedio	
Identificar oportunidades	IO1	3.890410959	0.698443584	5	1.10958904
	IO2	4.150684932	0.569386436	5	0.84931507
	IO3	4.109589041	0.67826666	5	0.89041096
	IO4	3.876712329	0.798352566	5	1.12328767
	IO5	4.178082192	0.673763595	5	0.82191781
	IO6	3.397260274	0.877808604	5	1.60273973
	IO7	3.767123288	0.773170743	5	1.23287671
Desarrollo de soluciones	DS1	3.95890411	0.806886268	5	1.04109589
	DS2	3.643835616	0.733520109	5	1.35616438
	DS3	3.863013699	0.673198594	5	1.13698630
	DS4	4.328767123	0.708182229	5	0.67123288
	DS5	4	0.816496581	5	1.00000000
	DS6	3.95890411	0.888793754	5	1.04109589
Aprender del fracaso	AF1	4.410958904	0.619937641	5	0.58904110
	AF2	4.493150685	0.603767976	5	0.50684932
	AF3	4.438356164	0.577020637	5	0.56164384
	AF4	4.597222222	0.521636704	5	0.40277778
	AF5	4.287671233	0.676581523	5	0.71232877
	AF6	4.287671233	0.588771132	5	0.71232877
Conciencia sobre su emprendimiento	CE1	3.98630137	0.65602233	5	1.01369863
	CE2	3.890410959	0.718053771	5	1.10958904
	CE3	3.479452055	1.001520913	5	1.52054795
	CE4	3.847222222	0.705306291	5	1.15277778
	CE5	4.04109589	0.753480004	5	0.95890411
	CE6	4.068493151	0.732741563	5	0.93150685

Tabla 2 Análisis de brechas de competencias y subcompetencias emprendedoras (Diagnóstico 1).

Para su análisis y representación gráfica se obtuvo el promedio de las subcompetencias agrupadas por dimensiones arrojando los siguientes resultados:

Diagnóstico 1				
Competencias	Valor Percibido		Valor Esperado	
	Promedio	Desviación estandar	Promedio	Brecha
IO	3.90998	0.76934	5	1.09002
DS	3.95890	0.79653	5	1.04110
AF	4.41876	0.60648	5	0.58124
CE	3.88558	0.79025	5	1.11442

Tabla 3 Análisis de brechas de las competencias emprendedoras por promedio.

6. Implementación de la plataforma tecnológica en grupos piloto.

Con el objetivo de cerrar las brechas detectadas y fortalecer las competencias emprendedoras de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba; se implementó el uso de la plataforma tecnológica con el curso “Espíritu emprendedor” en tres grupos pilotos compuesto por 40 estudiantes de ingeniería industrial y 33 de ingeniería en sistemas computacionales que cursan desde el 6to. hasta 10mo. Semestre.

El curso se desarrolló en la plataforma Moodle y se diseñó para cursarse en 40 horas distribuidas en 8 semanas durante el semestre Enero/ Junio 2022.

El contenido del programa está integrado por 3 fases a desarrollarse en modalidad on line en la plataforma con dominio <http://www.empretecnm.com/curso/>.

El programa general del curso se puede observar en la figura 1.

Fase 1 Creatividad/Innovación	
Bloque 1 Ser emprendedor	1.1 Que es ser emprendedor 1.2 Perfil de un emprendedor 1.3 Clases de emprendimiento 1.4 ¿Qué es emprender un negocio? 1.5 ¿Qué necesito para emprender un negocio? 1.6 Mitos al iniciar un negocio 1.7 La idea de negocio
Bloque 2 Generando la idea de negocio	2.1 Método del no 2.2 SCAMPER 2.3 Los sombreros de bono 2.4 Mapa de empatía 2.5 Cuadrante de ideas
Fase 2 Visión	
Bloque 3 Elaborando mi modelo de negocio	3.1 The bussines model Canvas 3.2 Segmento de clientes 3.2.1 Canvas Early Adopter 3.2.2 Propuesta de valor. 3.3 Design thinking 3.4 Simulador de negocios
Fase 3 Comunicación que inspira.	
Bloque 4 Pitch de impacto	4.1 Introducción 4.2 Pitch elevator 4.3 Comunicación asertiva.

Figura 1 Programa del curso “Espíritu emprendedor”.

La primera fase “Creatividad /Innovación” tiene como objetivo concientizar al estudiante de sus propias habilidades y valores, e impulsarlo a emprender teniendo plena conciencia de su entorno inmediato. El producto final de esta fase es la generación de ideas de negocio. [5]

La segunda Fase “Visión” es formativa, se otorga a los estudiantes técnicas y herramientas para estimular la creatividad, y se muestran las diferentes metodologías para la creación de modelos de negocio. Se incluye un simulador de negocios que propicia la habilidad para dirigir una empresa que incluye desde el proceso de producción hasta las ventas. [6]

La tercera Fase “Comunicación que inspira”, tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la habilidad de la comunicación efectiva y que sea capaz de presentar un pitch de impacto ante rondas de inversionistas o públicos de interés.

Se incluyen en las tres fases lecturas, videos, infografías atractivas además de actividades complementarias y lúdicas como sopas de letras y crucigramas para la evaluación del curso.

7. Aplicación del instrumento (Final)

Una vez terminado el curso se aplicó nuevamente el instrumento de medición para determinar su impacto en el fortalecimiento de las competencias emprendedoras.

8. Análisis de brechas (Diagnóstico 2)

Diagnóstico 2				
	Valor Percibido		Valor Esperado	
		Desviación		
Competencia	Promedio	estandar	Promedio	Brecha
IO	4.1353	0.7243	5	0.8647
DS	4.2511	0.7151	5	0.7489
AF	4.5303	0.5586	5	0.4697
CE	4.1067	0.7463	5	0.8933

Tabla 4 Análisis de brechas de competencias y subcompetencias emprendedoras (Diagnóstico 2).

Con la finalidad de observar si hubo un incremento o decremento en las brechas observadas en las competencias emprendedoras de los estudiantes de los tres grupos piloto después del curso “Espíritu emprendedor”, se realizó un segundo análisis. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en cada una de las competencias y subcompetencias medidas.

Diagnóstico 2					
		Valor percibido		Valor esperado	
Competencias		promedio	Desviación estandar	promedio	Brecha
Identificar oportunidades	IO1	4.10958904	0.69844358	5	0.89041096
	IO2	4.21917808	0.67178401	5	0.78082192
	IO3	4.19178082	0.71990613	5	0.80821918
	IO4	4.12328767	0.78076183	5	0.87671233
	IO5	4.25000000	0.74588071	5	0.75000000
	IO6	3.94520548	0.94119326	5	1.05479452
	IO7	4.10958904	0.63599537	5	0.89041096
Desarrollo de soluciones	DS1	4.30136986	0.73946173	5	0.69863014
	DS2	3.97260274	0.79882905	5	1.02739726
	DS3	4.15068493	0.65978180	5	0.84931507
	DS4	4.52054795	0.60345277	5	0.47945205
	DS5	4.30136986	0.68078654	5	0.69863014
	DS6	4.26027397	0.64608645	5	0.73972603
Aprender del fracaso	AF1	4.63013699	0.48610839	5	0.36986301
	AF2	4.49315068	0.60376798	5	0.50684932
	AF3	4.46575342	0.55483210	5	0.53424658
	AF4	4.60273973	0.52014224	5	0.39726027
	AF5	4.46575342	0.52920779	5	0.53424658
	AF6	4.46575342	0.57932412	5	0.53424658
Conciencia sobre su emprendimiento	CE1	4.21917808	0.60659742	5	0.78082192
	CE2	4.06944444	0.69861813	5	0.93055556
	CE3	4.08219178	0.82921356	5	0.91780822
	CE4	4.04109589	0.71566512	5	0.95890411
	CE5	4.19444444	0.74377963	5	0.80555556
	CE6	4.27397260	0.65107334	5	0.72602740

Tabla 5 Análisis de brechas de las competencias emprendedoras por promedio. (Diagnóstico 2).

Resultados.

Para poder evaluar el impacto de la implementación de la plataforma con el curso “Espíritu emprendedor” en los grupos piloto se realizó un análisis comparativo entre el primer y segundo diagnóstico de las competencias antes y después del desarrollo del curso, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

VARIABLE IO			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
7 - 15	Bajo	0	0%
16-25	Medio	23	32%
26-35	Alto	50	68%
Total		73	100%

VARIABLE DS			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6 - 15	Bajo	1	1%
16 - 25	Medio	51	70%
26- 30	Alto	21	29%
Total		73	100%

VARIABLE AF			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6 - 15	Bajo	0	0%
16 - 25	Medio	22	30%
26- 30	Alto	51	70%
Total		73	100%

VARIABLE CE			
RANGO	NIVEL	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6 - 15	Bajo	0	0%
16 - 25	Medio	56	77%
26- 30	Alto	17	23%
Total		73	100%

Tabla 6 Tabla comparativa de los rangos de las variables observadas antes y después del curso “Espíritu emprendedor”.

Diagnóstico 1					Diagnóstico 2				
Competencias	Valor Percibido		Valor Esperado		Competencias	Valor Percibido		Valor Esperado	
	promedio	Desviación estandar	promedio	Brecha		promedio	Desviación estandar	promedio	Brecha
IO	3.910	0.769	5.000	1.090	IO	4.135	0.724	5.000	0.865
DS	3.959	8.861	5.000	1.041	DS	4.251	0.715	5.000	0.749
AF	4.419	7.372	5.000	0.581	AF	4.530	0.559	5.000	0.470
CE	3.886	8.479	5.000	1.114	CE	4.107	0.746	5.000	0.893

Tabla 7 Tabla comparativa de los análisis de brechas antes y después del curso “Espíritu emprendedor”.

Como se observa en la tabla 6, los rangos de los niveles de cada una de las variables, y sus frecuencias determinaron el porcentaje de fortalecimiento de las competencias y subcompetencias emprendedoras.

Se observó que la variable de mayor a menor grado de importancia fue la variable “Identificar oportunidades” (IO) en la muestra estudiada se encuentra situada en un nivel alto, después del curso “Espíritu emprendedor” dicha frecuencia aumentó del 68 % al 82%.

En cuanto a la competencia “Desarrollo de soluciones” (DS) La mayor frecuencia también se encuentra en el nivel alto (25-35) ésta variable se incrementó de 29% a 62%, lo que significa que es la competencia que obtuvo el mayor grado de fortalecimiento después del curso, desarrollando subcompetencias tales como creatividad, innovación, iniciativa y planeación estratégica.

En cuanto a la variable “Aprender del fracaso” las competencias de los estudiantes se colocaron en un nivel de competencia alto después del curso lo que significa que el porcentaje aumento del 70% AL 81% reforzando las competencias relativas a la capacidad de resiliencia, asumir riesgos y autoconfianza.

En cuanto a la variable “Conciencia sobre su emprendimiento” antes y después del curso es la variable con menor porcentaje en el nivel alto con un 36% mientras que el 64% ocupa un nivel medio. Se observa un incremento del 23% al 36 % después del curso.

Es decir que “Conciencia sobre su emprendimiento” es la competencia que presenta menor desarrollo entre los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba, por lo que, para cerrar la brecha de competencias tales como autoconfianza, resiliencia, tolerancia a la frustración, y generar soluciones; habría que incluir en una planeación estratégica la sensibilización y capacitación necesarias para transformar a los estudiantes en agentes de cambio, con un alto nivel de compromiso, sensibles a su entorno y socialmente responsables.

Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de la plataforma tecnológica con el curso “Espíritu emprendedor logró reforzar competencias tales como: capacidad para tomar decisiones, observación para identificar y analizar las oportunidades del entorno, proactividad, pensamiento crítico y la solución de conflictos

Trabajo a futuro

Para cerrar la brecha que aún existe en las competencias emprendedoras se recomienda realizar una planeación estratégica que incluya:

- Diseño de nuevas capacitaciones y actividades presenciales para los estudiantes.
- Implementación de dichas capacitaciones para los estudiantes a partir de los primeros semestres con la finalidad de reforzar las competencias en los sucesivos semestres.
- Capacitación al personal docente para la impartición de cursos y talleres que promuevan el espíritu emprendedor.
- Generación de nuevas líneas de investigación en torno al ecosistema emprendedor del TecNM.

Conclusiones

- Se logró reducir la brecha en cada una de las competencias y subcompetencias emprendedoras después de implementar el curso espíritu emprendedor. En la competencia “Identificación de oportunidades” se redujo .225 puntos; la competencia “Desarrollo de Soluciones” se redujo .292 puntos en tanto que “Aprender del fracaso” tuvo un decremento de .111 puntos y la competencia “Conciencia sobre su emprendimiento” tuvo una diferencia de .221 puntos.
- A pesar de que se minimizaron las brechas aún no se alcanzó el valor óptimo cuya puntuación deseada es de 5 en cada una de las variables.
- La competencia que observó un mayor desarrollo después del curso fue “Desarrollo de soluciones” que pasó del 29% al 62% en el nivel alto logrando con ello fortalecer subcompetencias tales como creatividad, innovación, iniciativa y planeación estratégica.
- La competencia que requiere mayor énfasis y atención es “Conciencia sobre su emprendimiento” ya que es la variable con menor frecuencia en un nivel de desarrollo alto y la que presentó menor incremento después del curso pasando del 23% al 36% presentando un área de oportunidad para el desarrollo de la misma.
- La competencia “Identificación de oportunidades” es la variable que presentó la mayor frecuencia en el nivel alto con el 82% seguida de la competencia “Aprender del fracaso” con el 81% lo que significa que son las competencias con mayor presencia y desarrollo en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba.
- Finalmente, la plataforma tecnológica empretecnm.com; enfocada al fortalecimiento de las competencias emprendedoras de los estudiantes del TecNM/ITO tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las mismas ya que hubo un incremento visible en los resultados obtenidos después de su implementación.

Referencias

- [1] Global Report (2020-2021) Global Entrepreneurship Monitor *Opportunity Amid Disruption* BABSON COLLEGE.
- [2] Fernández, E. (2019) *Presentación del Informe de Autoevaluación de Gestión 2019*. TecNM
- [3] Guillén E., Jiménez M., Szalai L., Caballero G., Alcaraz R., (2019) *Diseño y validación inicial de un instrumento de medición de la competencia emprendedora sobre su tratamiento y comunicación en las aulas universitarias*. Universidad Ces Don Bosco (Universidad Complutense de Madrid)
- [4] Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (2019) Diario Oficial de la Federación.
- [5] Alcaraz R. (2013) *Perfil del emprendedor, un estudio comparativo entre estudiantes de países de Iberoamérica* ITESM
- [6] Pellicer C. & a Batet M. (2017) *Pedagogías ágiles para el emprendimiento* Aula Planeta